

EFICACIA DE LAS ONDAS DE CHOQUE EN EL SÍNDROME PERICLITORIDIANO

EFFICACY OF SHOCKWAVE THERAPY IN PERICLITORIDIAN SYNDROME

¹Carmen Ríos Salirrosas, ¹Jannet Jaramillo Ventura, ¹Ivette Espinoza Reyes,
¹Lizabeth Alanya Pereyra, ¹Maritza Muratta Olano, ^{1,2}Ajakaida Renaud.

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda.

^{1,2}Ginecología y Obstetricia, Univ. Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: riossalirrosas2013@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.20670508

Recibido 18 diciembre 2024. Aprobado 02 junio 2025

RESUMEN

El uso de las ondas de choque es una terapia multidisciplinaria, proporciona una opción de tratamiento indoloro y eficaz, entre ellos, el dolor vulvar como, dispareunía y vulvodinia, perineal y/o genital, en mujeres que presentan síndrome clitoridiano que, si no se trata, produce un impacto significativo en la función sexual, y calidad de vida de la mujer. En este orden se evaluó la eficacia de las ondas de choque en el síndrome periclitordiano en las pacientes que asistieron a una consulta privada en el 2024; se efectuó estudio preexperimento con diseño de pre prueba y postprueba con un solo grupo. Participaron 42 pacientes entre 26 y 56 años. Se usó una ficha de datos estructurada antes y después de la terapia de ondas de choque. El protocolo incluyó: examen físico genital; identificación del área vestibular; planificación de 5 sesiones una semanal; aplicación de 3000 ondas de choque a potencia de 5 Hz en labios menores, mayores, y periné de la región perineal. La edad promedio varió entre $42,3 \pm 6,5$ años; 40,5 % son II Para; 45,2 % consultó por dispareunía y 57,1 % tiene Síndrome Genitourinario de la Menopausia. La intensidad del dolor se modificó después de la terapia con ondas de choque siendo las diferencias significativas. ($p < 0,05$). Los resultados apriorísticos no son concluyentes, se recomienda continuar investigando, aumentar el tamaño de muestra y aplicar otros diseños de estudios, a fin de establecer más la eficacia de la terapia de ondas de choque en el síndrome periclitordiano.

Palabras clave: Ondas de choque, clitorodinia, síndrome periclitordiano, dispareunía, vulvodinia.

ABSTRACT

The application of shockwave therapy is a multidisciplinary approach that offers a painless and effective treatment option for vulvar pain, such as dyspareunia and vulvodynia, as well as perineal and/or genital pain. This therapy is particularly beneficial for women experiencing clitoral syndrome a condition that, if left untreated, can significantly impact sexual function and overall quality of life. In this study, the efficacy of shock waves in periclitordian syndrome was evaluated through a pre-experimental study with pretest-posttest design conducted on a single group of patients who attended a private practice in 2024. Forty-two patients aged 26 to 56 years participated in the study. A structured data sheet was completed before and after shockwave therapy. The treatment protocol involved a genital examination; evaluation of the vestibular area; planning of 5 weekly sessions and the application of 3000 shockwaves at 5 Hz to the labia minora, labia majora, and perineal region. Participants had an average age of 42.3 ± 6.5 years. Among them, 40.5% were para 2, 45.2% sought treatment for dyspareunia, and 57.1% had Genitourinary Syndrome of Menopause. There was a significant decrease in pain intensity following shockwave therapy ($p < 0.05$). Regardless, the preliminary results were not conclusive; more research is needed to definitively establish the efficacy of shockwave therapy for periclitordian syndrome. Increasing the sample size and employing different study designs could help strengthen these findings.

Keywords: Shock waves, clitorodinia, periclitordian syndrome., dyspareunia, vulvodynia

INTRODUCCIÓN

Las ondas de choque se ha utilizado en diversas patologías músculo esqueléticas, cutáneas, espásticas y urológicas, incluso existe un consenso científico que respalda la eficacia de las ondas de choque extracorpóreas en estos tejidos; siendo una terapia segura, no invasiva, bien tolerada por el paciente, con menos complicaciones y con tiempo de recuperación más corta que la cirugía tradicional, debiendo ser consideradas como primera opción en diversas patologías cuando las opciones conservadoras han fracasado ⁽¹⁾.

La eficacia del tratamiento de ondas de choque de baja intensidad ha sido evidenciada en patologías como vestibulodinia, considerando la dispareunía como un síntoma principal la evaluación del dolor.

Algunos estudiosos en el campo proponen el uso de las ondas de choque focales como técnica de elección en la terapéutica del dolor, dados los resultados eficaces como nuevo tratamiento para aliviar los síntomas más molestos en las pacientes durante el coito y la penetración ^(2,3).

En diferentes partes del mundo, se ha demostrado que la terapia con ondas de choque extracorpóreas de baja intensidad puede usarse como una terapia alternativa en diferentes patologías ginecológicas, entre otras, el síndrome clitoriano; en este estudio lo vamos a considerar “síndrome periclitóridiano” que involucrará la sintomatología relacionada con la dispareunía y vulvodinia.

La importancia del uso de la terapia de ondas de choque en este síndrome periclitóridiano, tiene ventajas, no solo influye en el aumento del flujo sanguíneo y linfático en los genitales, sino también debido a la potente estimulación de la liberación de neurotransmisores y hormonas, proporcionan coloración emocional a la sensación sexual y aumentan la libido (serotonina, dopamina, endorfinas) ⁽⁴⁾.

El dolor en el clítoris es un síntoma frecuente en la dispareunía y vulvodinia, que difícilmente se manifiesta espontáneamente por la paciente, o es averiguado en la anamnesis por el médico ginecólogo o urólogo en las preguntas de rutina o incluso específicas ⁽⁵⁾.

La evolución de este síndrome clitoridiano, puede manifestarse con dolor perineal y/o genital,

prurito, dolor vulvar incluido como un tipo de vulvodinia localizada, dispareunía, sea de forma continua o intermitente. Todo este tipo de problemas clitorianos pueden tener un impacto significativo en la función sexual y, por ende, en la calidad de vida de las mujeres que manifiestan dolor en el clítoris ⁽⁶⁾.

Las tendencias actuales de tratamiento en el manejo del síndrome clitoridiano como un problema biopsicosocial, tienen predilección más por tratamientos terapéuticos regeneradores, mínimamente invasivos como son la utilización de ondas de choques, que por otros tratamientos intervencionistas.

Hoy por hoy, no se ha dilucidado por completo la etiología y la fisiopatología del dolor en el clítoris; la divulgación de información en este campo es limitada.

Sin embargo, sea investigado la asociación con diversas patologías para identificar la causa, determinándose que el dolor en el clítoris era una causa asociada a una serie de síndromes, como el liquen escleroso, vestibulitis vulvar, otros.

Hasta ahora, son muchas las causas que podrían explicar el origen del dolor, sin embargo, se desconocen, cuándo se refiere a un problema o afecciones que pueden dar lugar a síndromes de dolor que pudieran denominarse clitorodinia por estar asociado a la inervación del clítoris o a las proyecciones centrales de dicha inervación, lo que conlleva a producir un proceso de dolor espontáneo que afecta la función y la satisfacción sexual ^(5,6).

Lo dicho por diversos autores y en la idea de acrecentar el conocimiento científico en este estudio se evaluó la eficacia de las ondas de choque en el síndrome periclitóridiano en las pacientes que asistieron a una consulta privada y refirieron dolor en el clítoris, así como, otras sintomatologías, que fundamenta la descripción teórica del proceso realizado mediante la terapia no convencional ondas de choque en el síndrome periclitóridiano logrando el efecto analgésico.

Los resultados obtenidos no son concluyentes, se requieren más estudios con mayor número de muestra, otros tipos de diseños para abordar el tratamiento, con otros enfoques y un plan de tratamiento ampliado en tiempo y actividades, que permita garantizar a las pacientes no tener dolor y en consecuencia una mejor calidad de vida.

MÉTODO

Se realizó un estudio preexperimento con diseño de preprueba y postprueba con un solo grupo. La población objetivo estuvo constituida por 42 pacientes con diagnóstico de síndrome periclitóridiano, que fueron atendidas en la consulta privada de ginecología, durante el período enero-junio de 2024.

La selección de las pacientes se hizo con base a los criterios de inclusión (pacientes atendidas en la clínica con diagnóstico de síndrome periclitóridiano, o algún síntoma de las patologías dispareunía y vulvodinia; firma del consentimiento informado); y exclusión (pacientes que no reciben otro tipo de tratamiento, cáncer activo), establecidos en la población.

Para la recogida de datos, se usó una ficha de datos estructurada en dos partes: la primera incluyó, datos de identificación de la paciente con relación a la edad, gesta, y motivo de consulta; en la segunda se especificaron los datos clínicos relacionados con las patologías que involucró el síndrome periclitóridiano: Dispareunía (dolor antes y después, resequead vaginal); vulvodinia (Síndrome genitourinario y dolor).

La medición del dolor se hizo utilizando la Escala Visual Análoga (EVA), es un método empleado con mayor frecuencia para valorar la intensidad del dolor; evalúa subjetivamente la percepción al dolor, que puede ser diferente en cada paciente independientemente a la intensidad al que esté expuesto.

En esta medición se solicitó al paciente, que marque en la línea el punto que indique la intensidad del dolor ⁽⁷⁾. Para esta la medición se utilizó la siguiente escala:

EVA										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin dolor										Máximo dolor

El puntaje de EVA tiene el siguiente significado:

Escala	Dolor
0	Sin dolor
1 - 3	Leve
4 - 7	Moderado
8 -10	Severo o máximo

El protocolo empleado para este estudio incluyó:

- 1) Examen físico genital, el abordaje en el área genital se realizó con exploración de área vestibular y vulvar con puntos de sensibilidad dolorosa.
- 2) Se identificó el área vestibular se dividió en ocho puntos hemivulvares y perineal (500 por zona). (Figura 1).

Figura 1. Puntos de sensibilidad dolorosa. Tomado de Renaud A, *et al* ⁽⁸⁾. Ondas de choque focalizada como terapia no convencional en el manejo de la disfunción clitorideana

- 3) Cada paciente recibió cinco (5) sesiones de ondas de choque 1 vez a la semana por 5 semanas.
- 4) Se aplicó ondas de choque focalizada en número de 3000 ondas de choque focalizadas a potencia de 5 Hz con flujo de energía de 0,35 mm/li/mm², situados en el vestíbulo, introito, a nivel de labios menores, mayores, y periné de la región perineal. (Figura 2).

Figura 2. Aplicación de ondas de choque. Tomado de Renaud A, *et al.*⁽⁸⁾ ondas de choque

Los datos obtenidos fueron procesados de forma computarizada mediante el programa *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) para Windows versión 24.0; los resultados se presentaron en cuadros y gráficos estadísticos. Por otra parte, se usaron medidas de estadísticas descriptiva (promedio, y desviación estándar) y el análisis mediante pruebas estadísticas paramétricas (t de student para una muestra correlacionada); se usó un nivel de significación estadística de $p < 0,05$.

RESULTADOS

Los resultados de este estudio se presentan en cuadros y gráficos en respuesta al objetivo planteado.

En la tabla 1, se presenta la edad de los pacientes con diagnóstico de síndrome periclitóridiano, que fueron atendidas en la consulta privada de ginecología, durante el período enero–junio de 2024; variando la edad promedio entre $42,3 \pm 6,5$ años; el valor mínimo y máximo se ubicó en las edades entre 26 y 56 años respectivamente; 66,7 % de las pacientes tienen una paridad mayor o igual a II Para. Entre las patologías que involucran el síndrome periclitóridiano están la dispareunía y vulvodinia; el principal motivo de consulta fue la dispareunía + vulvodinia (45 %), seguido de vulvodinia.

El 61,9 de las de las pacientes tienen la lubricación disminuida, el resto está normal para su edad; 42,9

% tiene Síndrome Genitourinario de la Menopausia (SGM). Por otra parte, antes de la colocación de ondas de choque el dolor osciló entre moderado y severo con 52,4 % y 47,6 % respectivamente. Después de la aplicar las ondas de choque el dolor varió entre leve y moderado con 57,1 % y 42,9 %.

Características	%	N°
Edad (años)		
26-32	2	4,8
33-38	10	23,8
39-44	12	28,6
45-50	14	33,3
51-56	4	9,5
Gesta		
I Para	14	33,3
≥ II Para	28	66,7
Motivo de consulta		
Dispareunía	19	25,0
Vulvodinia	15	30,0
Dispareunía+ Vulvodinia	8	45,0
Lubricación		
Disminuida	26	61,9
Normal para la edad	16	38,1
Patologías		
Síndrome Genitourinario (SGM)	18	42,9
Ninguna	24	57,1
Dolor antes		
Moderado	22	52,4
Severo	20	47,6
Dolor después		
Moderado	26	61,9
Leve	16	38,1

Tabla 1. Características de las pacientes con diagnóstico de síndrome periclitóridiano que asistieron a la consulta privada.

	Después-Dolor				Total*	
	Moderado		Leve		N°	%
Dispareunía	N°	%	N°	%		
Si	14	51,9	13	48,1	27	100
No	13	86,7	2	13,3	15	100
Total	26	61,9	16	38,1	42	100
*($\chi^2=6,067$; $p=0,014$; $p < 0,05$)						

Tabla 2. Dispareunía y medición del dolor según EVA manifestado por las pacientes que asisten a la consulta privada, después de la terapia con ondas de choque.

En esta tabla 2, se muestran los resultados de la dispareunía y el dolor manifestado por las pacientes después de la colocación de terapia con ondas de choque; evidenciándose que el dolor varió de leve a moderado a leve, posteriormente del cumplimiento de la terapia de ondas de choque, la intensidad del dolor se modificó a dolor moderado leve sólo en 3,8 %; siendo las diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$).

Lubricación	Después-Dolor					
	Moderado		Leve		Total*	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Disminuida	14	53,8	12	46,2	26	100
Normal para la edad	12	75,0	4	25,0	16	100
Total	26	61,9	16	38,1	42	100

*($\chi^2=1,879$; $p=0,170$; $p > 0,05$).

Tabla 3. Lubricación y medición del dolor según EVA manifestado por las pacientes que asisten a la consulta privada, después de la terapia con ondas de choque.

La determinación de la lubricación y el dolor manifestado por las pacientes, después de la terapia con ondas de choque, se demostró en esta tabla 3; en donde la lubricación disminuida en el 61,9 % de las pacientes (de un total de 26), siendo los cambios sólo del 7,6 % de moderado a leve. Estas diferencias no son estadísticamente significativas.

Intensidad del dolor	Después-Dolor					
	Moderado		Leve		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Antes						
Dolor Moderado	17	77,3	5	22,7	22	100
Dolor Severo	9	45,0	11	55,0	20	100
	26	61,9	16	38,1	42	100

*($\chi^2=4,627$; $p=0,031$; $p < 0,05$).

Tabla 4. Medición del dolor antes y después de la terapia con ondas de choque manifestado por las pacientes que asisten a la consulta privada.

En la tabla 4, se presentan los resultados de la medición del dolor manifestado por las pacientes antes y después de la terapia con ondas de choque, se evidenció antes de la terapia que la intensidad del dolor osciló entre moderado y severo, después, del cumplimiento de la terapia con ondas de choque, la intensidad del dolor se modificó entre dolor moderado y leve; siendo las diferencias estadísticamente significativas. ($p < 0,05$).

DISCUSIÓN

En esta investigación se amplían los hallazgos previos reportados por otros investigadores ^(1,5) al proporcionar información cuantitativa, en la medición de la eficacia de la terapia ondas de choque en pacientes con síndrome periclitoridiano, donde el dolor de clítoris y alrededor de él, se constituyó un problema importante para la vida sexual de la paciente que presentó manifestaciones clínicas de clitorodinia.

La terapia de ondas de choque provee de un largo período de alivio del dolor. La alteración de los mediadores químicos del dolor, la modulación de la señal del dolor y la ruptura de membranas celulares hacen posible el efecto analgésico ⁽⁹⁾ estas ondas de choque aplicadas a alta intensidad reducen el dolor desde la primera sesión, al mantenerse a medio o largo plazos (6 meses), como se demuestra en la literatura científica ⁽¹⁰⁾.

Es evidente que la terapia de ondas de choque es una alternativa conservadora, ya que es un tratamiento no invasivo, es utilizada en diferentes especialidades médicas, de la que no escapa la ginecología regenerativa funcional y estética, tiene efectividad como instrumento que provoca cambios biológicos o físicos en el sistema musculoesquelético ⁽¹¹⁾. De manera progresiva, se ha ido incorporando la aplicación de estas ondas de choque al tratamiento de ginecología regenerativa.

La aplicación de las ondas de choque constituye una alternativa válida para las pacientes que no han respondido bien a tratamientos conservadores llevado a cabo en fisioterapia ni a tratamiento quirúrgico, por lo que existen, además, ventajas clínicas sobre este último ⁽¹²⁾. Las ondas de choque permiten restaurar la condición patológica mediante un proceso de terapias no dolorosas; por tanto, se busca aliviar el dolor y acortar el tiempo de recuperación de las lesiones, su efecto analgésico es inmediato, ayuda a reducir la sensibilidad y el dolor ^(11,13).

Al respecto, se presentan resultados apriorísticos obtenidos en el presente estudio donde participaron 42 mujeres en edades promedio entre $42,3 \pm 6,5$ años; donde los principales motivos de consulta fueron la dispareunía predominante en mujeres de 45 – 50 años; seguido de vulvodinia cuya causa fue el SGM, y lubricación disminuida en más de la mitad de las mujeres estudiadas (61,9 %), estas patologías según la literatura están involucradas en el síndrome periclitoridiano.

La dispareunía, es un dolor sexual que puede ocurrir en la penetración, durante el coito, al inicio y/o después del coito, puede ser descrito de diferentes maneras, como una picazón, ardor en una zona de la vagina, irritación, entre otros. Asimismo, en la vulvodinia, el dolor en la vulva que puede presentarse en forma de dolor intenso en toda la zona vulvar o una sensación ardor, que es poco frecuente y de difícil diagnóstico^(14,15).

En este estudio los resultados obtenidos verificaron que las pacientes con dispareunía, posterior al tratamiento con ondas de choque evidenciaron mejoría, siendo las diferencias obtenidas estadísticamente significativas ($p < 0,05$), lo que determinó que existe asociación entre la patología y la colocación de las ondas de choque en la recuperación de las pacientes.

No obstante, al revisar la lubricación como síntoma y la acción de las ondas de choque estas diferencias no son estadísticamente significativas ($p > 0,05$).

Asimismo, los resultados mostraron que la intensidad del dolor antes de aplicar la terapia de ondas de choque se identificó en casi la totalidad de las mujeres, entre moderado y severo; sin embargo, después que recibieron la terapia de ondas de choque el dolor bajo la intensidad de moderado a leve; las diferencias observadas son estadísticamente significativas ($p < 0,05$), lo que indicó una asociación entre el efecto de la terapia de ondas de choque y el dolor manifestado por las pacientes.

Los resultados expuestos no son comparables con estudios previos, pues se carece de esta información; el término síndrome periclitoriano, no es posible hallarlo en la bibliografía médica; sin embargo, para identificar esta neo estructura y sustentar ¿qué se ha estudiado? y hasta ¿dónde se ha estudiado este problema? es que, hemos utilizado indistintamente en la búsqueda de información los vocablos: clitorídeo, clitorideo,

clitoridio, clitoroideo y clitoridiano; estos términos se usan en sinónimo del “dolor de clítoris”.

En este estudio se consideró el referencial teórico para sustentar los resultados reportados en el síndrome periclitoridiano que involucra las patologías que define la dispareunía, vulvodinia y otros síntomas como la lubricación⁽¹³⁾; los resultados hallados son individualizados; razón que justifica la controversia de lo expuesto en este estudio, por no disponer de publicaciones que concreten el síndrome periclitoridiano.

Este trabajo muestra evidencia del impacto positivo que generó la terapia de ondas de choque en las pacientes que presentaron síndrome periclitoridiano; los resultados no son concluyentes, pues se espera se cumpla un proceso de reevaluación con fines de ampliar el plan de terapia rehabilitadora, que permita que las mujeres mantengan una vida sexual activa sin dolor en las zonas genitales.

CONCLUSIÓN

Las ondas de choque son eficaces como terapia para el tratamiento del síndrome periclitoridiano en mujeres que lo presentan; ésta es una terapia mínimamente invasiva y segura, no tiene efectos secundarios en el organismo; mejora la función en los procesos dolorosos, y favorece la regeneración de los tejidos lesionados. Asimismo, disminuye la demanda de tratamiento fisioterápico, lo que supone una mejora en el coste-efectividad del proceso.

Los resultados de esta terapia con ondas de choque son apriorísticos, no concluyentes, se recomienda continuar investigando, aumentar el tamaño de muestra; así como, aplicar otros diseños de estudios comparativos, para continuar validando su eficacia en el síndrome periclitoridiano.

REFERENCIAS

1. Ramón S, Español A, Yebra M, Morillas JM, Unzurrunzaga R, Freitag K, *et al.* Ondas de choque. Evidencias y recomendaciones SETOC. *Rehabilitación.* 2014; 55(4): 291-300. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048712021000268>.
2. Solís J. Las Ondas de Choque Versus Magnetoterapia en el Tratamiento de Tendinitis de Manguito Rotador en Pacientes Adultos que acuden

- al Departamento de Medicina Física y Rehabilitación Iess Ambato, Período Mayo-Octubre 2013. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. Tesis en Terapia Física. 2015. <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/9419/1/Sol%c3%.pdf>
3. Gutzeit O, Petruseva A, Gartman I, Lowenstein L. Low-Intensity Shockwave for Treatment of Vestibulodynia: A Randomized Controlled Therapy Trial. *J Sex Med.* 2021; 18(2): 347-52.
4. Lukyantseva GV, Frank SY. Possible applications of shock wave therapy in complex correction of sexual dysfunction in women. *Health of woman.* 2018; 9(135):112 - 117. Doi 10.15574/HW.2018.135.112.
5. Gordon A.S. Clitoral Pain: The Great Unexplored Pain in Women. *Journal of Sex & Marital Therapy.* 2002; 28 (sup1): 123 - 128. <https://doi.org/10.1080/00926230252851249>
6. Parada M, D'Amours T, Amsel R, Pink L, Gordon A, Binik Y. Clitorodinia: A Descriptive Study of Clitoral Pain. *The Journal of Sexual Medicine.* 2015; 12(8): 1772 - 1780. Doi:10.1111/jsm.12934
7. Am J. *Epidemiol. Bias and Precision in Visual Analogue Scales: A Randomized Controlled Trial.* 1999.15; 150(10): 1117-27
8. Renaud A, De la Torre L, Duno T, Indriago M. Ondas de choque focalizada como terapia no convencional en el manejo de la disfunción clitorideana. experiencia privada 2019-2023. (Material Mimeografiado. Venezuela).
9. Velásquez N, Delgado R, Briñez N. Clitoris: aspectos anatomofisiológicos y patológicos. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 2015; 75(2): 105-121. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322015000200005&lng=es
10. García Estrada EM, Carbonell López C, Ibarbia Carreras M, Planas Montalvo EW, Marrero Riverón LO. Ondas de choque extracorpórea en el tratamiento de la bursitis trocantérica. *Rev Cub Ortop Traumatol.* 2019; 33(1): e165. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-215X2019000100003&lng=es
11. Vaamon de Lorenzo L, Cuenca González C, Monleón Llorente L, Chiesa Estomba R, Labrada Rodríguez YH, Castro Portal A, *et al.* Aplicación de ondas de choque focales piezoeléctricas en el tratamiento de la fascitis plantar. *Rev Españ Cir Ortop Traumatol.* 2019; 63(3): 227-32. <https://doi.org/10.1016/j.recot.2018.09.002>
12. Conaglen HM, Conaglen JV. Drug-induced sexual dysfunction in men and women. *Austr Prescr.* 2013; 36: 42-5. <http://www.australianprescriber.com/magazine/36/2/42/5>
13. Reinhardt N, Wegenaer J, De la Fuente M. Influence of the pulse repetition rate on the acoustic output of ballistic pressure wave devices. *Sci Rep.* 2022; 12, 18060. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-21595-5>
14. Martínez Lara T, Pérez Rodríguez N, Orbeal Gutiérrez N. Ondas de choque como tratamiento alternativo en afecciones musculoesqueléticas. *Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación.* 2023; 15(2): e769. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es>
15. Nohales F.J, García Gamón M, Payá V. Dolor ginecológico-sexual: dispareunia, vulvodinia y endometriosis. *Suelo Pélvico.* 2013; 9 [Supl. 1]: 15-20. <https://revistasuelopelvico.com/wp-content/uploads/2021/03/Articulo-4-Suelo-Pelvico-9Supl-1.pdf>

Cómo citar este artículo.

Ríos C, Jaramillo J, Espinoza I, Alanya E, Muratta M, Renaud A. Eficacia de las ondas de choque en el síndrome periclitóridiano. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2026; 4(2): 15-21. Doi: 10.5281/zenodo.20670508